

TRASPORTO DI CRISTO AL SEPOLCRO

BADALOCCHIO SISTO (?)

(Parma 1585 - post 1620)

INVENTARIO: 043

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto - di cui si ignora la provenienza - è segnalato per la prima volta nell'*Inventario Fidecommissario* del 1833 come opera di "scuola bolognese", attribuito da Giovanni Piancastelli (1891) e da Adolfo Venturi (1893) ad Annibale Carracci. L'appartenenza a tale ambito fu mantenuta nei secoli successivi, sebbene con attribuzioni diverse: nel 1906-1907, infatti, Hans Tietze assegnò l'opera a Giovanni Lanfranco, parere non condiviso da Roberto Longhi (1928) che dal canto suo vi riconobbe la mano di Antonio Carracci, figlio di Agostino e nipote di Annibale. Nonostante vi vedesse modi lanfranchiani - letti da Denis Mahon (1951, pp. 82-84) in favore di Sisto Badalocchio - Paola della Pergola accolse positivamente il parere di Longhi, pubblicando l'opera nel catalogo della Galleria Borghese con il riferimento al giovane Carracci (1955, pp. 23-24).

La questione attributiva rimane tuttora complessa, rimbalzando tra chi ritiene la tela un'opera autografa di Sisto Badalocchio (Salerno 1956, pp. 35-36; Frisoni 1980, p. 34, n.1; Whitfield 1996, pp. 125-126), e chi invece sostiene la tesi longhiana, come Aldo De Rinaldis (1948, p. 64), Marina Causa Picone (1989-1990, p. 200) e Fabrizio Lollini (1995, pp. 139-148), il quale ha datato l'opera tra il 1609-1610. Nel 2007 Massimo Pironcini ha pubblicato la tela nella monografia su Antonio Carracci (2007, pp. 168-169), escludendola al contempo da quella su Badalocchio, data alle stampe dallo stesso studioso qualche anno prima (2004). Secondo Pironcini, infatti, i personaggi qui ritratti sarebbero identici e talvolta sovrapponibili ai protagonisti di altre opere di Antonio Carracci, mostrando gli stessi profili, nonché la medesima consistenza materica dei corpi.

La tela raffigura il trasporto del corpo di Cristo al sepolcro secondo quanto riportato nei Vangeli, divisa in due blocchi distinti: sulla sinistra, il gruppo delle tre Marie - la Vergine, Maria di Cleofa e Maria Salomè - e sulla destra Giovanni Evangelista, Maria Maddalena, Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, quest'ultimo raffigurato con un ricco turbante.

L'opera, dal forte afflato bolognese, risente sicuramente della celeberrima *Deposizione* di Raffaello ([inv. 369](#)), mostrando - secondo Pironcini - un chiaro interesse per alcune soluzioni tipiche caravaggesche ravvisabili sia nell'uso di una luce serotina, sia nello spegnersi progressivo dei colori verso toni cromatici più tenebrosi.

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 223;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 180;
- H. Tietze, *Annibale Carracci's Tätigkeit in Rom*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XXVI, 1906-1907, p. 168;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 130, 180;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 64;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 39;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955;
- L. Salerno, *L'opera di Antonio Carracci*, in "Bollettino d'arte", XLI, 1956, p. 35;
- G.C. Cavalli, in *Mostra dei Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 1956), a cura di G.C. Cavalli, Bologna 1956, 1956, p. 250;
- M.V. Brugnoli, *Nota alla mostra dei Carracci*, in "Bollettino d'Arte", XLI, 1956, p. 359;
- D. Mahon, *Afterthought on the Carracci Exhibition*, in "Gazette des Beaux Arts", VI, 1957, p. 296;
- L. Salerno, *Per Sisto Badalocchio e cronologia del Lanfranco*, in "Commentari", IX, 1958, pp. 48, 50;
- M. Calvesi, *Annibale Carracci*, voce in *Enciclopedia universale dell'arte*, III, 1958, p. 205;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 318-320, 334;
- M. Causa Picone, *Sisto Badalocchio: un 'petit-maître' parmense tra i Carracci e Lanfranco*, in "Prospettiva", LVII-LX, 1989-1990, pp. 195-204;
- C. Whitfield, scheda in *Classicismo e natura: la lezione di Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1996-1997), a cura di S. Guarino, P. Masini, Milano 1996, pp. 125-126, n. 15;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 373;
- G. Berti, scheda in M. Pirondini, *Sisto Badalocchio (1585-1621/22)*, Manerba del Garda 2004, pp. 53-54;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 20.

English version

CHRIST CARRIED TO THE TOMB

BADALOCCHIO SISTO (?)

(Parma 1585 - after 1620)

INVENTORY: 043

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this work is unknown. It is mentioned for the first time in the *Inventario Fidecommissario* of 1833 as a work from the 'Bolognese school' and was attributed to Annibale Carracci by both Giovanni Piancastelli (1891) and Adolfo Venturi (1893). Over the next century, critics continued to believe that the work came from that circle, while suggesting the names of different artists. In 1906-7, Hans Tietze in fact ascribed it to Giovanni Lanfranco, an opinion rejected by Roberto Longhi (1928), who rather saw in the painting the hand of Antonio Carracci,

Agostino's son and Annibale's nephew. For his part, Denis Mahon (1951, pp. 82-84) suggested Sisto Badalocchio. While Paola della Pergola noted traces of Lanfranco's style in the canvas, she accepted Longhi's thesis, publishing the work in the catalogue of the Galleria Borghese under the name of the young Carracci (1955, pp. 23-24).

Since then, the question of attribution has continued to be a complex one, as critics have still not reached agreement on the artist responsible for the work. Some have repeated the name of Sisto Badalocchio (Salerno 1956, pp. 35-36; Frisoni 1980, p. 34, no. 1; Whitfield 1996, pp. 125-126), while others have favoured that of Lanfranco (Aldo De Rinaldis 1948, p. 64; Marina Causa Picone 1989-90, p. 200; Fabrizio Lollini 1995, pp. 139-48, who dated the work to 1609-10). In 2007, Massimo Pironcini published the painting in his monograph on Antonio Carracci (2007, pp. 168-169); his 2004 volume on Badalocchio, meanwhile, had excluded its attribution to that artist. In Pironcini's view, the figures represented here are comparable – if not perfectly identical – to those in other works by Antonio Carracci, with the same profiles and corporeal consistency.

The painting portrays the transport of Christ's body to the tomb, in accordance with the narratives of the Gospels. The scene is divided into two parts: on the left, we see the group of the three Marys – the Virgin, Mary of Clopas and Mary Salome – while on the right we find John the Evangelist, Mary Magdalen, Nicodemus and Joseph of Arimathea, who is depicted wearing a luxuriant turban.

While clearly showing the influence of the Bolognese school, the work certainly alludes to Raphael's famous *Deposition* (inv. no. 369). According to Pironcini, the painting in question employs several of Caravaggio's typical techniques, in particular the use of twilight and the progressive fading of colours toward more sombre tones.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 223;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 180;
- H. Tietze, *Annibale Carracci's Tätigkeit in Rom*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XXVI, 1906-1907, p. 168;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 130, 180;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 64;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 39;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955;
- L. Salerno, *L'opera di Antonio Carracci*, in "Bollettino d'arte", XLI, 1956, p. 35;
- G.C. Cavalli, in *Mostra dei Carracci*, catalogo della mostra (Bologna, Palazzo dell'Archiginnasio, 1956), a cura di G.C. Cavalli, Bologna 1956, 1956, p. 250;
- M.V. Brugnoli, *Nota alla mostra dei Carracci*, in "Bollettino d'Arte", XLI, 1956, p. 359;
- D. Mahon, *Afterthought on the Carracci Exhibition*, in "Gazette des Beaux Arts", VI, 1957, p. 296;
- L. Salerno, *Per Sisto Badalocchio e cronologia del Lanfranco*, in "Commentari", IX, 1958, pp. 48, 50;
- M. Calvesi, *Annibale Carracci*, voce in *Enciclopedia universale dell'arte*, III, 1958, p. 205;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, pp. 318-320, 334;
- M. Causa Picone, *Sisto Badalocchio: un 'petit-maître' parmense tra i Carracci e Lanfranco*, in "Prospettiva", LVII-LX, 1989-1990, pp. 195-204;
- C. Whitfield, scheda in *Classicismo e natura: la lezione di Domenichino*, catalogo della mostra (Roma, Musei Capitolini, 1996-1997), a cura di S. Guarino, P. Masini, Milano 1996, pp. 125-126, n. 15;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 373;

- G. Berti, scheda in M. Pirondini, *Sisto Badalocchio (1585-1621/22)*, Manerba del Garda 2004, pp. 53-54:
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 20.

